

BOLALARNING BADIY-IJODIY QOBILIYATLARINI TARBIYALASH

Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi

Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika: logopediya
 yo'nalishi 2-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257302>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha katta qurilish bolalarda mehnat faoliyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari hamda ta'lim jarayonining yo'nalishlari, usullari va tashkil etilish shakllari haqida mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy qobiliyat, ta'lim- tarbiya jarayoni, ijodiy faoliyat, ijodkorlik, o'z-o'zini tarbiyalash, axloqiy qobiliyat.

Bugungi shiddatli va raqobatbardosh dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun insonlar keng ko'lamli ko'nikma va qobiliyatlarga ega bo'lishlari zarur. Ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan, lekin insonning umumiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydigan sohalardan biri bu uning ijodiy va badiiy qobiliyatlari. O'zbek tilida badiiy-ijodiy deb nomlanuvchi ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish insonning shaxsiy va kasbiy hayotiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Badiiy-ijodiy hissiyotlarni tarbiyalashning asosiy afzalliklaridan biri bu o'ylash va muammolarga innovatsion yechimlar taklif qilish qobiliyatidir. Ijodkor odamlar dunyoga qarashning o'ziga xos uslubiga ega va har qanday vaziyatga yangicha qarashlarni keltira oladi. Bu, ayniqsa, ijodiy fikrlash yangi g'oyalar va o'sish imkoniyatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan ish joyida qimmatli bo'lishi mumkin. Badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning yana bir muhim jihati bu turli vositalar orqali samarali muloqot qilish qobiliyatidir. Yozuv, san'at, musiqa yoki ifodaning boshqa shakllari orqali bo'ladimi, ijodiy shaxslar o'z fikrlari va his-tuyg'ularini boshqalarga samarali etkazish qobiliyatiga ega. Bu kuchli munosabatlarni o'rnatishda va boshqalar bilan chuqurroq darajada bog'lanishda bebaho bo'lishi mumkin.

Badiiy-ijodiy cultivating ruhiy salomatlik va farovonlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish stressni kamaytiradi, o'z-o'zini hurmat qilishni oshiradi va umumiy kayfiyatni yaxshilaydi. Bu hayotda ko'proq qoniqish hissi va baxtga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish shaxsiy o'sish va o'z-o'zini kashf qilish uchun imkoniyatlar dunyosini ochishi mumkin. Ijodiy izlanishlar orqali insonlar o'z qiziqishlari, ehtirosi va iste'dodlarini o'rganishi, o'zini namoyon qilishning yangi usullarini kashf etishi mumkin. Bu hayotda ko'proq qoniqish hissi va maqsadlarga olib kelishi mumkin. Qolaversa, badiiy-ijodiy xodimlar ham ijtimoiy o'zgarishlar va faollik uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin. Ijodkor shaxslar o'z iste'dodini muhim masalalardan xabardorlikni oshirish, boshqalarni harakatga ilhomlantirish va o'z jamoalarida ijobiy o'zgarishlar yaratish uchun ishlatish qobiliyatiga ega. Bu dunyoni o'zgartirish va doimiy ta'sir qoldirishning kuchli usuli bo'lishi mumkin. Bolalarning jismoniy-ijodiy tarbiyalash, vaziyat, rasm, musiqa va boshqa janrlar orasida yengil va muhim o'qituvchiga vazifadir. Bu tarbiya organiga yetkaziladigan bilimlar va umumiy o'qishning bilim-ma'lumoti bevosita bolalarning malakasiga qiziqarli bo'lishi kabi usullardan olinadi. Bolalarning moddiy-ijodiy imkoniyatlarini tarbiyalash maqsadi, bolalarning odamlar orasida mashhur bo'lishi va ijodiy faoliyatida muvaffaqiyat bo'lishi, o'zining hayotiy faoliyatida muhim zarba ega bo'lishi, o'z umidlarini va yutuqlarini ijro etishini ta'minlashdir.

Ijodiy moliyaviy va texnikaviy ma'lumotlar ega bo'lgan o'qituvchi bolalari bilan aloqada aloqada ishlash, hujjat-ijodiy vositalarini muhim vazifalamaga ega bo'ladi. Bolalarning ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish uchun ko'p variantlardan olib chiqish mumkin, uning biri ham rivojlantirilayotgan kasbiy hujjatlarni qadrlashdir. Ijodiy faoliyatning tarbiyalanishi asosiy harakat bo'ladi. Izoh yoki ko'rsatuvlar orqali bilimlarini olib borish, uni yangi bilimlarni kirishmash va hozirgi bilimlar bilan bog'liq bo'lgan ijodiy imkoniyatlar bilan urinishlar uni qo'llab-quvvatlashdir. Bolalar ijodiy faoliyatini uyg'otish vaqtida o'zlarini osonga qurganlardan qanday ko'rishni kutib oladi. Aytaylik, bolalar mehnatining tarbiyalanishida chiroyli rang-barang idoralarning, o'ynalar va texnika asosida, bolalar ijodiy faoliyatini o'rganishga salmoqli va rivojlantirishga qaratilgan texnikalar ahamiyat kasb etadi. Ijodiy faoliyatining shinam, zamonaviy, eng muhim talablaridan biri bolalar ijodiy qobiliyatlarini ong'irishdir. Bolalar uchun sinfda sinfdagi moddiy-ijodiy resurslarni oshirishni tez-tez darslik, qo'llanma, o'yinlar va internet tarmoqlarida mavjud ma'lumotlardan o'tish orqali amalga oshirishlar. Unda shu ishni o'qituvchilar ta'limi bo'lmagan bolalarning o'z muvosini bir-birlariga va ijodiy faoliyatida qo'llanib boriladi. Ular ijodiylarini tushunarli bo'lish, xursandlik bilan ijodiy kuchlarini oshirish, ta'lim bilan shug'ullanish va yuqori saviyaga erishishni kutib oladilar.

Xulosa qilib aytganda, badiiy-ijodiy rivojlantirish shaxsiy o'sish va rivojlanishning muhim jihati hisoblanadi. Ushbu ko'nikmalarni tarbiyalash orqali shaxslar o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishlari, muloqot qobiliyatlarini yaxshilashlari, ruhiy salomatligi va farovonligini oshirishlari, o'sish va o'zini o'zi kashf qilish uchun yangi imkoniyatlarni kashf etishlari va atrofdagi dunyoga ijobiy ta'sir ko'rsatishlari mumkin. Shaxslar o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini qadrlashlari va to'laqonli va muvaffaqiyatli hayot kechirishlari uchun ularni rivojlantirish va mustahkamlash choralarini ko'rishlari juda muhimdir.

References:

1. Maxmudova.O.A. Maktabgacha bolalarni rasmga o'qish metodikasi. O'quv qo'llanma . T., "Niso poligraf". 2019 yil
2. Xalilova Dilnoza Furkatovna. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetentsiyasini shakllantirish. Fan va innovatsiyalar xalqaro ilmiy jurnali 2-jild, 3-son, 2023-yil. 174-177.
3. D Xalilova. Innovatsion ta'lim muhiti talabalarda ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishda kasbiy kompetentsiyani oshirish omili sifatida. Fan va innovatsiyalar xalqaro ilmiy jurnali 2-jild, 2023 yil 1-son. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 21813337 | SCIENTISTS.UZ. 412-414.
4. Xalilova Dilnoza Furqatovna. Bo'lak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatiga kreativ ishlab chiqarish. "PEDAGOGS" xalqaro tadqiqot jurnali ISSN: 2181 4027 _SJIF : 4.995 / www.pedagoglar.uz Jild - 7, son- 1, aprel -2022 166.
5. Amirova.G,Djurayeva.G. Bolalarni ijodiy rivojlantirishning optimal yo'llari. Uzlu ksiz ta'lim. 2015 yil. № 5.
6. Dilnoza Furqatovna Xalilova. (2023). Bo'laja tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishni ta'minlash. Konferensiya, 115-117. <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2118> dan olindi.